

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3

2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIK...9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO‘L, YO‘LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO‘LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO‘LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO‘GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To‘g‘on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO‘ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. **Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITABI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. **Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. **Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. **Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
19. **Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
20. **Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

Zarifa XUSANOVA
SamDU tadqiqotchisi**BADIIY MATNLARDA LAQABLARNING QO‘LLANILISHI VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ALISHER NAVOIY ASARLARI MISOLIDA)**

For citation: Zarifa Xusanova. THE USE OF NICKNAMES IN ARTISTIC TEXTS AND THEIR LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS (AS AN EXAMPLE OF ALISHER NAVOI'S WORKS). Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.87-93.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302546>

ANNOTATSIYA

Ushbu kichik tadqiqotda o‘zbek tili antroponimik tizimda laqablarning o‘rni, ularning qo‘llanilishi, laqab tanlashning ijtimoiy, estetik, lisoniy sabablari hamda badiiy matnda, jumladan, Alisher Navoiy asarlarida qo‘llanilgan laqablarning lingvopragmatik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Ma’lumki, kishilik tarixining eng qadim davridan e’tiboran kishi ismlari qatorida laqablar ham mavjud bo‘lib kelayotgani, keyinchalik bu holat o‘tmishdan bugunga qadar ijtimoiy sharoitlarda turli tillarda, shu jumladan, o‘zbek tilida ismlar, familiyalar, otasmlari, laqablar, taxalluslar, unvonlar, kunyalar, nikneymning murakkab tizimini shakllantirgani ko‘riladi. Bularning orasida laqablar alohida o‘rin tutadi. Zamonaviy til tizimida laqablari rasmiy ismlar (nomlar) tizimiga o‘xshash murakkab tizimni tashkil qiladi. Bu tizimning shakllanishida lingvokulturologik shart-sharoitlar hamda tilning ikkilamchi nomlash tizimi faol ishtirok etadi. Shuningdek, maqolada tilshunosligimiz tarixida kishi otlari, ularning tarkibiy qismi bo‘lgan laqab, taxallus hamda unvonlar haqida to‘ng‘ich turkologimiz Mahmud Koshg‘ariy kuzatishlar olib borganligi, mumtoz adabiyot namunalarida keltirilgan laqablarning an’anaviyligi va o‘ziga xos juz’iy farqlanishlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: antroponimik tizim, laqablar, ism, taxallus, unvon, ikkilamchi nom, nomlash, Alisher Navoiy, badiiy matn.

Zarifa KHUSANOVA
Researcher of SamSU

THE USE OF NICKNAMES IN ARTISTIC TEXTS AND THEIR LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS (AS AN EXAMPLE OF ALISHER NAVOI'S WORKS)**ABSTRACT**

In this small study, the role of nicknames in the anthroponymic system of the Uzbek language, their use, social, aesthetic, linguistic reasons for choosing nicknames, as well as the linguistic and pragmatic features of nicknames used in literary texts, including the works of Alisher Navoi, were discussed. It is known that nicknames have been present among personal names since the earliest

times of personal history, and later this situation has been used in social conditions from the past to the present in various languages, including names, surnames, patronymics, nicknames, nicknames, titles, kunyas in the Uzbek language. , formed a complex system of nicknames. Nicknames have a special place among them. Nicknames in the modern language system form a complex system similar to the system of formal names (names). Linguistic and cultural conditions and the secondary nomenclature system of the language take an active part in the formation of this system. Also, the article analyzes the observations made by our first Turkologist Mahmud Koshgari about personal nouns, nicknames, nicknames and titles that are part of our linguistic history, the traditionality of nicknames in classical literature, and their unique partial differences.

Key words: anthroponymic system, nicknames, name, nickname, title, secondary name, naming, Alisher Navoi, artistic text.

Зарифа ХУСАНОВА,
научный сотрудник СамГУ

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСЕВДОНИМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ И ИХ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ)

АННОТАЦИЯ

В этом небольшом исследовании рассматривается роль прозвищ в антропонимической системе узбекского языка, их употребление, социальные, эстетические, лингвистические причины выбора прозвищ, а также лингвистические и прагматические особенности прозвищ, используемых в художественных текстах, в том числе в произведениях Алишера Навои. Известно, что прозвища присутствовали среди личных имен с древнейших времен личной истории, а в дальнейшем это положение употреблялось в социальных условиях от прошлого до настоящего в различных языках, включая имена, фамилии, отчества, прозвища, прозвища, титулы, кунья в узбекском языке., образовали сложную систему прозвищ. Особое место среди них занимают прозвища. Прозвища в современной языковой системе образуют сложную систему, аналогичную системе формальных имен (имен). В формировании этой системы принимают активное участие языковые и культурные условия и вторичная номенклатурная система языка. Также в статье анализируются наблюдения нашего первого тюрколога Махмуда Кошгари о личных существительных, прозвищах, прозвищах и титулах, являющихся частью нашей лингвистической истории, о традиционности прозвищ в классической литературе и их уникальных частных отличиях.

Ключевые слова: антропонимическая система, прозвища, имя, прозвище, титул, отчество, нейминг, Алишер Навои, художественный текст.

Kingadir laqab yoki taxallus berish – bu insonlar o‘rtasidagi lisoniy aloqalar uchun kichik ehtiyoj. Shuningdek, laqab o‘sha kimsani qanotli so‘z yoki ibora yordamida yorqinroq tavsiflash vositasi bo‘lib ham xizmat qiladi hamda kommunikatsiya jarayonini osonlashtiradi. Laqab o‘z egasining tashqi ko‘rinishi, xarakteri, yurish-turishi, gapi, qo‘yingki, unga bog‘liq xususiyatlardan olinadi. Qisqasi, laqablarda muayyan kishining, hayvonning, jamoaning, xalqning, virtual dunyo (Internet, ijtimoiy tarmoqlar, portallar, saytlar...) individual, o‘ziga xos xususiyatlari yashirin. Agar kamchiliklardan laqab tanlansa, yoqimsiz jaranglashi turgan gap. Aksincha, u ijobiy sifatlarga hamohang bo‘lsa, egasiga moydek yoqishi tayin.

Butun jahonda, jumladan turkiy xalqlarda voqea-hodisalar va shaxslarni o‘z nomi bilan emas, balki ularning belgi-xususiyatlarini tasvirlash orqali yangidan nomlash hodisasi uchraydi. Shuningdek, kishilarga, ulardagi ijobiy va salbiy holatlariga ishora qiluvchi biror laqab bilan atash holati ham mavjud. Bizga ma‘lumki, insonlarga berilgan har qanday tasviriy ifoda yoki laqabda qandaydir estetik munosabat mujassam bo‘ladi. Masalaning ijtimoiy, estetik, lisoniy sabablariga e‘tibor bersak, ma‘lumki insoniyat ibtidoiy jamiyatga uyushganidan keyin, birga yashash va mehnat qilish asnosida til shakllana boshladi hamda ibtidoiy tafakkurda tabiat va jamiyatdagi har bir narsani

nomlash ehtiyoji tug'ildi. Zero, tilning birlamchi funksiyasi nominativlikdir, ya'ni tevarak-atrofdagi mavjud narsa, belgi, harakat-holat, munosabat va hakozolarga uning huviyati (o'ziga xos xususiyatlari)ga mos bo'lmagan holda nomlash tilning kommunikativ vazifasini ta'minlashdagi ilk xususiyatdir. Taniqli etnograf va va tarixchi L.Levi Bryul ibtidoiy insonlarning qabila yoki urug'ning totem jonzodlari nomini qabila yetakchilari va yo'lboshchilariga berishi va ularning o'z ismlariga tabu keltirilishi odatini ibtidoiy tildagi mavjud hodisalardan biri deb ko'rsatadi [1,2: 135-bet]. Ushbu hol tildagi birinchi laqab yoki unvon berish, ismni laqab bilan almashtirish hodisasi, tilning ikkilamchi nominativlik funksiyasining ilk marotaba realizatsiya qilinishi, deb hisoblash mumkin. Binobarin, kishilik tarixining eng qadim davridan e'tiboran kishi ismlari qatorida laqablar ham mavjud bo'lib kelayotgani, keyinchalik bu holat o'tmishdan bugunga qadar ijtimoiy sharoitlarda turli tillarda, shu jumladan, o'zbek tilida ismlar, familiyalar, otasmlari, laqablar, taxalluslar, unvonlar, kunyalar, nikneymning murakkab tizimini shakllantirgani ko'riladi. Bularning orasida laqablar alohida o'rin tutadi. Zamonaviy til tizimida laqablari rasmiy ismlar (nomlar) tizimiga o'xshash murakkab tizimni tashkil qiladi. Bu tizimning shakllanishida lingvokulturologik shart-sharoitlar hamda tilning ikkilamchi nomlash tizimi faol ishtirok etadi.

Tilshunosligimiz tarixida kishi otlari, ularning tarkibiy qismi bo'lgan laqab, taxallus hamda unvonlar haqida to'ng'ich turkologimiz Mahmud Koshg'ariy kuzatishlar olib borgan edi. "Devonu lug'at-it Türk"da (DLT) jami 110 ta kishi otlari uchragani, ularning 43 tasi laqab, taxallus hamda Qoraxoniylar hukmdorlari va lashkarboshilarga berilgan unvon (laqab) ekani ma'lum [3:9-bet]. Mahmud Koshg'ariy laqab va unvonlarga, ularning ma'nosi va shaxslarga berilish sabablari haqida alohida to'xraladi. Jumladan, "tegin, tigin", "tutug, tarkan" laqab va unvonlarini u atroflicha izohlaydi hamda DLTdagi ma'lumotlardan qadimgi turkiy tilda laqablar keng tarqalgani va ular ma'lum ijtimoiy-informativ xususiyat kasb etganini bilamiz. Alisher Navoiyning "Tarixi muluki ajam", "Tarixi anbiyo va hukamo" ba'zi tarixiy asarlarida ham qadimgi Eron shohlari, qadimgi Sharq va Yunonistonning olim va anbiyolarining laqab va unvonlari xususida bahs yuritilgan o'rinlar borligi ham ko'zga tashlanadi [4:12-bet].

Dunyo va o'zi yashaydigan jamiyatdagi narsa va hodisalarni o'rganish jarayonida inson bilish jarayonini avvalo nomlash, nomlarni o'zlashtirish orqali rivojlantira boradi, shu tariqa unda yangi tushunchalar shakllanadi, inson asta-sekin nomlar va narsa-hodisalar o'rtasida muayyan bog'liqliklar mavjudligini o'rganadi. Binobarin, tilning kognitiv va nominativ faoliyati natijalari o'laroq shakllangan leksik birliklar (ismlar) nomenklaturasi har bir tilning lug'at tarkibida o'z ifodasini topgani kabi sotsiumning tafakkurida ham muayyan nomlar (ismlar) ham shakllanadi va nutqiy muloqotda faol qo'llana boshlaydi. Shunday qilib, nomlar inson ongida aks ettirilgan voqelik obyektlarini tasvirlash vositasi bo'lish bilan birga ular so'zlar sifatida murakkab semantik mazmunga ega ekanligi va lisoniy muloqot vositasi sifatida ko'p qirraliligi bu lingvistik-belgining universal xususiyatini va uning ko'p funksiyaliligi sotsiumning ijtimoiy va lisoniy faoliyatida davomli ravishda ishtirok etadi. Nutq jarayonida qo'llaniluvchi nom (so'z)lar til funksiyalarining deyarli butun taraflarini o'zida aks ettiradi, ya'ni ismlar uchun nominativ (nomlash), signifikativ (umumlashtiruv), kommunikativ (aloqa-aralashuv) va pragmatik (ekspressiv ifoda va hissiy ta'sir) funksiyalari bu qatlamga oid leksik birliklar uchun xosdir.

Laqablar va taxalluslar pragmatik jihatdan faol qatlamga tegishli bo'lib, ularning ma'no-mazmun strukturasi pragmatik komponent yetakchilik qiladi. Laqablarning subyektiv baho salohiyatini yaratishda ayrim shaxs hamda ijtimoiy guruhlarga nisbatan salbiy (ijobiy) munosabat, maqtov, erkalash, kichraytirish, sevgi, mehr-muhabbat, nazokat ila munosabat kabi pragmatik omillarga asoslanadi. Zotan, o'zbek uslubshunosligining asoschilaridan biri prof. R.Q.Qo'ng'urov o'z vaqtida qayd qilganidek, "tilning stilistik bo'yoqqa ega bo'lgan vositalari stilistik bo'yoqning xarakteri bilan bog'liq ravishda ikkiga bo'lib o'rganilishi mumkin: a) funksional stilistik bo'yoqqa ega bo'lgan vositalar; b) ekspressiv-emotsional bo'yoqqa ega bo'lgan vositalar"dir. Binobarin, "Turkiy xalqlarda, jumladan, o'zbeklarda... ba'zan kishilarning nomi yoki qavm-qarindoshlik termini vositasida emas, balki kishilarning nomi o'rnida o'z negiz holda ham kichiklikni bildiruvchi, ekspressivlikka ega bo'lgan *toy*, *bo'ta*, *qo'zi* kabi so'zlari orqali ham murojaat qilinadi. Ya'ni bolam deyish, uning nomini aytib chaqirish o'rniga *bo'talog'im*, *toychog'im*, *qo'zichog'im* tarzida murojaat

qilinadi. Bu ma'lum darajada stilistik qiymatga ega bo'ladi, unda emotsionallik mavjud" [5:158-159-betlar]. Ana shunday subyektiv baho va hissiy munosabat laqab va chaqiruv laqablarining asosida yotadi. Ular o'zbek tilining ko'pgina uslublariga hamda sheva (og'zaki so'zlashuv)ga yoyilgan. Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib, tadqiqotimizda o'zbek tilining nominativ vositalari sifatida antroponimlar) va ularning eng rangli, ikkilamchi nominativ funktsiya hamda bunga mos leksik-semantik ma'no tashiydigan qismi bo'lmish laqab (uning lisoniy variantlari bo'lmish sifatlash, chaqiruv taxallusi...) kabilarning nominativ va pragmatik imkoniyatlarini hamda ularning tilimiz nominativ tizimi, onomastik qatlamlari hamda badiiy tutgan o'rni va ko'lamini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Ma'lumki, badiiy adabiyot tili adabiy tilning o'ziga xos ko'rinishiga va xususiyatlariga ega bo'lgan shakllardan biridir. Badiiy adabiyot tili ham til taraqqiyotining umumiy qonuniyatlariga bo'ysunsa-da, u lingvopragmatik jihatdan badiiy asarning bosh unsuri til hamda so'z ekanligi badiiy asarning chinakam san'at darajasiga ko'tara olishida muallifning til vositalarini qay darajada qo'llay olishi asosiy omil ekanligi ko'zga tashlanadi. Adabiyotimizda iz qoldirgan har bir ijodkor asarlarida adibning mahoratini o'rganishning asosiy mezonlaridan biri ijodkorning badiiy til imkoniyatlaridan qay darajada foydalana olgani, shu bilan birga, tilimiz rivojiga uning asarlari tili ta'sirini, binobarin, tilimiz taraqqiyotiga qay darajada ta'sir ko'rsatganligi mezoni ham hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, adabiy til kabi omma uchun aloqa vositasi bo'lishdek xususiyatga egadir. Badiiy adabiyot tilining o'ziga xosligi va murakkab yo'nalishi shundaki, u tilning adabiy bo'lmagan xilma-xil ko'rinishlarini, qatlamlarini ham keng ravishda o'ziga singdirib olib, umumxalqqa namoyish etadi. Shuningdek, har bir badiiy adabiyotda ma'lum bir adabiy tilning turli-tuman uslublari keng ko'llanishi mumkin. Badiiy asar tili o'zining badiiy-estetik sifati bilan adabiy til va jonli so'zlashuv tilining barcha ko'rinishlarini qamrab oladi [6: 14-bet].

Boshqa tarafdin, badiiy nutqdagi lisoniy birliklarning ma'no jilolanishi lisoniy birlikning nutqdagi ma'no siljishi, ko'chishi, hajv, askiya bilan bog'liq ekanligi hamda so'z va boshqa til birliklari zamiridagi ma'nolarning badiiy matndagi aktualizatsiyasi (dolzarblashishi) badiiy nutqning eng muhim unsurlaridan biri ekanligini qayd etish zarur. Haqiqatan ham, badiiy adabiyot tilida uslubiy vazifani bajarishga xizmat qiluvchi tilning ifoda-tasvir vositalari ham badiiy uslubning boshqa funksional uslublar orasidagi mavqei belgilovchi eng muhim alomatlardan biri sanaladi. Chunki til vositalarining majoziy, ya'ni ko'chma ma'nolarda hamda obrazli tasvir uchun turli shakllarda qo'llanish zarurati ma'lum darajada tilning barcha funksional uslublarida bor bo'lsa-da, ammo ularni badiiy uslubdagichalik bemalol, erkin, mukammal va keng doirada qo'llashning imkoniyati yo'q. Boshqa uslublarda asosan ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, tilda qisman turg'unlik kasb etgan tasviriy vositalarga murojaat qilinadi. Badiiy matnda esa tasviriy vositalarning shunday ko'rinishlariga duch kelamizki, ularni faqat maxsus ijodiy mehnat mahsuli bo'lgan badiiy tafakkurgina yuzaga keltirishi mumkin [7: 6-bet].

Shaxslar, hayvonlar, narsalar, elatlar, millatlar, davlatlarga laqab yoki ironik nomlar qo'yish badiiy adabiyotimizning to Yusuf Xos Hojibdan buyon davom etib kelayotgan an'anasi. Jumladan, Alisher Navoiy o'zining "Nasoyim ul-muhabbat" asarida mashhur mashoyixlari, shoirlari va davlat arboblarning quyidagicha laqablarini keltirib o'tadi:

- | | | |
|----|--|---|
| № | <i>Mashoyix, shoir yoki laqabi</i> | <i>Manba (matn parchasi)</i> |
| | <i>tarixiy shaxsning haqiqiy nomi, kunyasi</i> | |
| 1. | Yaxyo b. Mu'oz
Roziy q.t.r. | Voiz
<i>Avvalg 'i tabaqadindur Kuniyati Abu Zakariya va laqabi Voiz. Yusuf b. Husayn Roziy q.s. debdurki, yuz yigirma shayxg'a yetibmen va ulamo va hukamo va mashoyixqa musharraf bo'lubmen [8: 122-bet].</i> |
| 2. | Zolim b. Muhammad
q.s. | Zolim
<i>Mashoyix buzurglaridin erdi. Oti Abdulloh, otig'a tag'ayyur berib Zolim qo'ydi. Der</i> |

- erdiki, mendin hargiz bir pisandida bandalig' qilmamish bo'lg'ayman, bas zolim bo'lg'anman, ya'ni o'zumga. Va ul Abu Ja'far Haddodning shogirdidir. Ul debdurkim, har kim tilasaki, bu yo'l anga ochilg'ay, uch ishga mudovamat qilsun: Haq yodi bila orom tutmak va xalqdin qochmak va oz nima yemak* [8: 124-bet].
3. Abu Said Xarroz q.t.s Xarroz *Ikkichi tabaqadindur. Oti Ahmad b. Iso va laqabi Xarroz. Va Bag'dodiy yulasldur. Bu toyifaning muhabbatidin Misrga bordi va Makkada mujovir erdi. Qavmning aimmasi va mashoyixning ajillasidindur. Muhammad b. Mansur Tusiy shogirdidir* [8: 132-bet].
4. Sayyid ut-toifa Junayd Bag'dodiy q.s 1.Qavoririy 2.Zajjoj 3. Xazzoz. *Ikkinchi tabaqadindur va kuniyati Abulqosimdur va laqabi Qavoririy va Zajjoj va Xazzoz. Qavoririy va Zajjoj andin debdurlarki, atosi shisha sotar ermish va Xazzoz shuning uchunki, xazz san'atin bilur emish. Asli Nihovandindur. Tavallud va mansha'i Bag'doddin. Abu Savr mazhabida bo'lur emishki, Imon Shofe'iy q.s.ning ulug'roq shogirdidir va ba'zi debdurlarki, Sufyon Savriy mazhabida ermish* [8: 135-bet].
5. Kahmas Husayn Hamadoniy q.r Abu Muhammad *Laqabi Abu Muhammaddur, hamadonliq* [8: 136-bet].
6. Samnun b. Hamza Muhibb Kazzob q.s Kazzob *Samnun b. Hamza Muhibb Kazzob q.s – Ikkinchi tabaqadindur. Imom ul-muhabbatdur. Kuniyati Abulhusayn va Abulqosim ham debdurlar. O'ziga Kazzob laqabi qo'yub erdi, to bu laqab bila chorlamasalar, boqmas erdi. Muhabbat ilmida yagona erdi va hamisha andin der erdi* [8: 147-bet].
7. Husayn b. Mansur Halloj q.s. Halloj *Husayn b. Mansur Halloj q.s. – Uchinchin tabaqadindur. Kuniyati Abulg'ays. Forsning Bayzosidindur. Avval Halloj emas erdi. Bir halloj do'konida erdikim, oning do'sti erdi. Oni bir ishga yibordi. Ko'ngliga o'ttiki, oning ro'zg'orin zoye' qildim. Barmog'i bila ishorat qildi. Momug' chigitdin ayrildi. Onga bu jihatin Halloj ot qo'ydilar* [8: 178-bet].

Alisher Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” asarida yuqorida keltirilgan kabi misollar ko‘plab uchraydi. Bundan tashqari, turkiy tazkirachilikning ilk namunasi bo‘lgan, 15-asrda Xuroson va qo‘shni mamlakatlarda yashagan shoir, yozuvchi va olimlar (jami 459 kishi) ijodiga oid qisqa ma’lumotlar berilgan “Majolis un-nafois” asarida ham laqablar keltirilgan. Bizga ma’lumki, “Majolis un-nafois” sakkiz qism - “majlis”dan tashkil topgan, xronologik tartibda yaratilgan ilmiy asar hisoblanadi. Uning har bir majlisi o‘z ko‘lamiga ko‘ra ma’lum bir davrni qamrab oladi. Asarning ilk majlislarida Alisher Navoiydan ilgari yashagan, unga zamondosh bo‘lgan ijodkorlar, 5-6 majlislarda temuriylar davri ijodkorlari, 7 va 8 majlisda temuriylar, xususan, 7 majlisda kelib chiqishi temuriylarga mansub bo‘lgan shoirlar, 8 majlis esa Sulton Husayn Boyqaro hayoti va ijodi to‘g‘risida

ma'lumotlar berilgan. Har bir shoirga tavsif berishda uning ijodidan namunalar keltirilgan. Tazkirada keltirilgan laqablarning ayrimlarini keltirib, tahlil qilishga harakat qilamiz.

1. Sayyid shirg'a G'iyosiddin *Sayyid G'iyosiddin — Mashxadning sodoti, balki nuqabosidindur. Ahl va muloyim kishidur. Mazox va mutoyiba mizojig'a g'olibdur. Sho'xluqdin faylasufvash va ulvi nasabdin tazvir va buzurg manishlikda beixtiyor tushubtur. Chun Sayyidning humoyun basharalarida sufrat g'olibdur, **Sayyid shirg'a** ham derlar. Ba'zi maymung'a ham tashbih qilurlar. Faqir xud bu nav' gustoxliqlar qila olmasmen, ammo Mirning markabin ul itga o'xshatibmenkim, anga bir maymunni mindururlar [9: 228-bet].*
2. Mavlono Shihob Mudavvin *Mavlono Shihob - **Mudavvin** laqabi bila mashhurdur va ani "ajoyib ul-mahluqot" desa bo'lur. Bovujudi ulkim, "Kalomulloh" oyatini bot topar uchun tadvin qilibdurkim, ulamo va qurro taajjub ve hayrat yuzidin tahsin qilurlar [9: 230-bet].*
3. Mir Murtoz 1.vali 2. shaloin *Sahr zarif va sho'xlari «Vali, shaloin» ham derlar [9: 239-bet].*

Bu kabi misollarni "Majolis un-nafois" asarida ko'plab uchratishimiz mumkin. Ammo Alisher Navoiyning yuqorida misollar keltirilgan asarlarida qo'llanilgan laqablarni tom ma'nodagi badiiy matndagi laqablar deb bo'lmaydi. Buyuk adib ilk o'rta asrlar va musulmon Sharqining buyuk siymolari, mashoyixlar, din arboblari va tarixiy shaxslariga doir biografik ma'lumotlarni keltirar ekan ularga davr jamoatchiligi (xalq) tafaidan qo'yilgan laqablarni keltirgan, xolos. Aslida bu nomlarni to'la ma'noda laqab deb ham bo'lmaydi, balki o'sha qadimgi davrlarda amalda bo'lgan antroponimik an'analar ta'sirida yuzaga kelgan. Ya'ni, bu laqablar shaxsga asl ismidan alohida berilgan ikkinchi ism; bu hol **nebez** – "birovga kamchiligi yashirgan holda ehtiyotkorona murojaat qilish", degan ma'noni anglatadi. Bu hol "sifatlash, ta'riflash" ma'nosini anglatuvchi va umuman "odamlarning mehr sifatida olinib, jamiyatda uni ulug'laydigan ism" ma'nosini bildiruvchi na't holatidir va u laqab uchun ham qo'llanila boshlagan. Shunday qilib, laqab o'rta asrlarda "maqto'v yoki tanqidni ifodalovchi ism yoki sifat" ma'nosini olgan. Qolaversa, yuqorida keltirilgan laqablar o'sha shaxslarga muallif (Navoiy) tarafidan berilmagan, u badiiy tafakkur mahsuli ham emas.

Bundan keyingi davrlarda badiiy asarda kishilar, hayvonlar, narsalarning haqiqiy nomlari qatorida laqablarni qo'llash o'zbek va jahon adabiyotining ko'plab mualliflari orasida uchraydi. Aksar hollarda qahramonlarga muallif tomonidan "laqab qo'yish" ko'pincha hajviy asarlarda (felyeton, hajviy hikoya, qissa, askiya...) uchraydi, shunday bo'lsa-da, jiddiy asarlarda ham, roman va qissalarda qahramonning jismoniy va ma'naviy qiyofasini to'laroq ifodalash uchun keng qo'llanadi. Ijodkor o'z asarida shunday laqablarni tanlashga qodirki, ular ba'zan badiiy va xalq tilida ham timsolga aylanadi. Shuning uchun, ba'zida inson xarakterining u yoki bu xususiyatini tasvirlash yozuvchi qahramonni qandaydir o'tkir bir nom (so'z) bilan ifodalaydi. Bunday nomlash ko'pincha xarakterning mohiyatini har qanday tavsifdan ko'ra yaxshiroq ifodalaydi. Badiiy asar tuzilishiga kiritilgan laqablar ifoda vositalarining eng muhim unsurlari sifatida mazmun bilan uzviy bog'langan. Shunday qilib, badiiy asarda laqablar nafaqat nominativ-identifikatsiya qiluvchi funktsiyani bajaradi, balki ular asar mavzusi, janr, tasvirlarning umumiy tarkibi va xarakteri bilan bog'liq bo'lib, ma'lum bir uslubiy vazifani bajaradi va stilistik bo'yoq tashiydi. Yozuvchi o'z asarlarini yaratar ekan, hayotni uning barcha ko'rinishlarida, jumladan, ayrim tabaqa vakillarining familiyalari, ismlari va taxalluslarining o'ziga xos xususiyatlarini bevosita kuzatadi. Asariga ishonarliroq bo'lishi uchun muallif har bir personajga ijtimoiy mavqeiga mos keladigan nom berishi kerak. Va agar u g'ayrioddiy bo'lib chiqsa, muallif buni tushuntirishi kerak. Muallif o'z qahramonlariga taxalluslar qo'yib, insonda, uning tashqi ko'rinishi, fe'l-atvoridagi har qanday xususiyatni ochib berishga harakat qiladi.

Laqablar boshqa nomlar qatori inson ongida aks ettirilgan voqelik obyektlarini tasvirlash vositasi bo'lish bilan birga ular so'zlar sifatida murakkab semantik mazmunga ega ekanligi, lisoniy muloqot vositasi sifatida ko'p qirraliligi bu lingvistik-belgining universal xususiyatini va uning ko'p funksiyaliligini namoyish etadi, shu bilan birga u sotsiumning ijtimoiy va lisoniy faoliyatida davomli ravishda ishtirok etadi. Laqablar va taxalluslar pragmatik jihatdan faol qatlama tegishli bo'lib, ularning ma'no-mazmun strukturasi pragmatik komponent yetakchilik qiladi. Laqablarning subyektiv baho salohiyatini yaratishda ayrim shaxs hamda ijtimoiy guruhlarga nisbatan salbiy (ijobiy) munosabat, maqtov, erkalash, kichraytirish, sevgi, mehr-muhabbat, nazokat ila munosabat kabi pragmatik omillarga asoslanadi. Badiiy adabiyot tilida uslubiy vazifani bajarishga xizmat qiluvchi tilning ifoda-tasvir vositalari ham badiiy uslubning boshqa funksional uslublar orasidagi mavqei belgilovchi eng muhim alomatlardan biri sanaladi. Chunki til vositalarining majoziy, ya'ni ko'chma ma'nolarda hamda obrazli tasvir uchun turli shakllarda qo'llanish zarurati ma'lum darajada tilning barcha funksional uslublarida bor bo'lsa-da, ammo ularni badiiy uslubdagichalik bemalol, erkin, mukammal va keng doirada qo'llashning imkoniyati yo'q. Boshqa uslublarda asosan ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, tilda qisman turg'unlik kasb etgan tasviriy vositalarga murojaat qilinadi. Badiiy matnda esa tasviriy vositalarning shunday ko'rinishlariga duch kelamizki, ularni faqat maxsus ijodiy mehnat mahsuli bo'lgan badiiy tafakkurgina yuzaga keltirishi mumkin. Laqablar o'zbek adabiyotida ijodkorlar tarafidan ko'p qo'llanadigan va asar qahramonlarini tasvirlashga xizmat qiladigan badiiy-adabiy usul darajasiga qadar ko'tarilgan. Badiiy adabiyotda laqab hamisha ham qahramon xarakterini ochishga xizmat qiladi, uning muhim jismoniy yoki ma'naviy xususiyatini ifodalash, ijtimoiy hayotdagi mavqei ko'rsatib berishga xizmat qiladi. Asarda laqablarni ishlatish jamiyat yashagan asar voqelari yuz bergan davr, undagi ijtimoiy guruhlar o'rtasida mavjud bo'lgan ma'naviy-psixologik iqlim, asarning janri, ijodkorning o'ziga xos uslubi kabi faktorlarga bog'liq. Laqablarning badiiy asarda qo'llanilishi jamiyatdagi ana shu jarayonlarning badiiy inkiosidir.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. - М.: Педагогика-Пресс, 1994. - 608 с.
2. Гринев А. В. Личные имена индейцев тлинкитов / А. В. Гринев // Советская этнография. - 1990. - № 5. - 240 с.
3. Amanoğlu, Ebülfez Kuli. Divanu Luğat-it-Türk'deki Kişi Adları Üzerine. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı 15. Erzurum, 2000. - 178 s.
4. Alisher Navoiy. Tarixi muluki ajam - <https://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5405.0;nowap> (Fevral, 2022); Alisher Navoiy. Tarixi anbiyo va hukamo (Botirxon Valixo'jayev va Qobiljon Tohirov tabdili). -Samarqand: Zarafshon, 1994. -68 B.
5. Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. - Тошкент: Фан, 1980. -168 В.
6. Исламова Д. А. Бадий асар тилидаги транспозитив сўзларнинг функционал-семантик хусусиятлари: филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. -Самарқанд, 2021. -Б. 47.
7. Каримов С.А. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. Ўқув қўлланмаси. - Самарқанд: СамДУ нашриёти. 1994.
8. Alisher Navoiy. Nasoyim ul-muhabbat// To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 10-jild. -Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2013.
9. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 10-jild. -Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2013.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000